

مهارات

في الأبحاث والدراسات القانونية
-مجلة علمية محكمة-

العدد 38-2025

المدير المسؤول: الدكتور عبد المولى المسعيد

أبحاث ودراسات

- إشكالية الوفاء بالديون الضريبية عن طريق المقاصة.....د.عثمان التاوتي
التحديد الإداري كألية لحماية أراضي الجماعات السلالية على ضوء المستجدات القانونية.....د.فضلي خالد
التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية.....د.عبد الله صالح ملهيه
تطبيقات الخبرة القضائية: تحقيق الخطوط والزور الفرعي نموذجا.....د.مراد نجاري
واقع المنظومة الصحية بالمغرب.....د.د.شهبون غفران
حماية الحق في الخصوصية الرقمية.....د.آمال قاسيمي
تأثير الرقمنة على وسائل النشاط الإداري بين نجاعة الأداء وضمانات حماية الحقوق.....د.محمد الرجلي. د.عبد الحليم طالبي
إشكالية الطعن بالانقضاء في قرارات مجلس الوصاية.....د.يونس أسوال..د.مسكور حمزة
الإدارة العمومية والترابية بالمغرب: نحو هندسة جديدة للحكامة وتدير الشأن العام.....د.عبد الله طلوع
الدبلوماسية البرلمانية.....د.سعيد أيت حمو علي
السياسة العمومية الرقمية: تدبير الخدمات الاجتماعية في زمن الرقمنة.....ذة سارة نايت باعلي
الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي بين ثبات المضمون وتغيير الآثار.....د.توفيق للميلي
الأمن الصحي بالمغرب: الواقع والتحديات.....د.سعيد بويبا
فلسفة التكنولوجيا وتحولات مفهوم السلطة والمجتمع.....د.عبد الحق بلشكر
الثورة الرقمية وإشكالية ضبط الأمن السيراني بالمغرب.....د.كريم نبيه
أهمية العقار الصناعي في دعم التنمية والاستثمار.....د.علي الأحمدي
مقومات نجاح علاقة الدولة بالجماعات الترابية.....د.محمد الداني
دراسة تحليلية لآليات وعمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةد.هنادي نظام عبدالكريم الشافعي
الجهوية المتقدمة ورهان التنمية الترابية.....د.د.مونية عبد الوهاب
النظم التشريعية ذات الصلة بالتغيرات المناخية: الحصيلة والرهانات.....د. ابراهيم بنفراج

LE FONCTIONNAIRE MAROCAIN FACE À L'ADMINISTRATION : QUELLES GARANTIES FACE AU
POUVOIR DISCIPLINAIRE?DR.JAOUAD HANJIR .DR.ILHAM GUEMIMI
LA PRATIQUE JUDICIAIRE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE : LA RECHERCHE D'UNE
EFFICACITE REELLE DANS LE TRAITEMENT.....dr.SAMIRA ERRABIH

MASSARAT
38

الفهرس

- 7.....أبحاث ودراسات.....إشكالية الوفاء بالديون الضريبية عن طريق المقاصة
- 8..... د. عثمان التاوتي.....التحديد الإداري كآلية لحماية أراضي الجماعات السلالية على ضوء المستجدات القانونية
- 19.....د.فضلي خالد.....التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية
- 36.....ذ.عبد الله صالح ملهيه.....تطبيقات الخبرة القضائية : تحقيق الخطوط والزور الفرعي نموذجا
- 50.....ذ.مراد نجاري.....واقع المنظومة الصحية بالمغرب
- 74.....دة.شهبون غفران.....حماية الحق في الخصوصية الرقمية
- 90.....د.آمال قاسيمي.....تأثير الرقمنة على وسائل النشاط الإداري بين نجاعة الأداء و ضمانات حماية الحقوق
- 112.....ذ.محمد الزجلي. ذ.عبد الحليم طالبي.....إشكالية الطعن بالإلغاء في قرارات مجلس الوصاية
- 134.....ذ.يونس أسوال.ذ.مسكور حمزة.....الإدارة العمومية والترايبية بالمغرب: نحو هندسة جديدة للحكمة وتديبر الشأن العام
- 159.....د.عبد الاله طلوع.....الدبلوماسية البرلمانية
- 166.....ذ.سعيد أيت حمو علي.....السياسة العمومية الرقمية: تديبر الخدمات الاجتماعية في زمن الرقمنة
- 184.....ذة سارة نايت با علي.....الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي بين ثبات المضمون وتغير الأثار
- 199.....د.توفيق لمليلي.....الأمن الصحي بالمغرب: الواقع والتحديات
- 209.....ذ.سعيد بوياب.....فلسفة التكنولوجيا وتحولات مفهوم السلطة والمجتمع
- 225.....ذ.عبد الحق بلشكر.....الثورة الرقمية وإشكالية ضبط الأمن السيبراني بالمغرب
- 236.....د.كريم نبيه.....أهمية العقار الصناعي في دعم التنمية والاستثمار
- 252.....ذ.علي الأحمددي.....مقومات نجاح علاقة الدولة بالجماعات الترابية
- 270.....ذ.محمد الداني.....

	دراسة تحليلية لآليات وعمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة	
287.....	ذ.هنادي نظام عبدالكريم الشافعي.....	
	الجهوية المتقدمة ورهان التنمية الترابية	
305.....	دة. مونية عبد الوهاب.....	
	النظم التشريعية ذات الصلة بالتغيرات المناخية: الحصىلة والرهنات	
314	د. إبراهيم بنفراج	
	Le fonctionnaire marocain face à l'administration : quelles garanties face au pouvoir disciplinaire ?	
	dr.Jaouad HANJIR .dr.Ilham Guemimi.....	324
	LA PRATIQUE JUDICIAIRE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE : LA RECHERCHE D'UNE EFFICACITE REELLE DANS LE TRAITEMENT	
	dr.SAMIRA ERRABIH.....	346

Le fonctionnaire marocain face à l'administration : quelles garanties face au pouvoir disciplinaire ?

Jaouad HANJIR

Docteur en Droit public

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Meknès

Ilham Guemimi

Doctorante en Droit public

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Fès

Résumé :

L'article analyse le système disciplinaire de la fonction publique marocaine (les prérogatives administratives et les droits des fonctionnaires). Il examine les mécanismes (autorités compétentes, sanctions graduées) et garanties procédurales (notification des griefs, droit de défense), encadrés par un contrôle juridictionnel assurant la proportionnalité des sanctions.

L'article conclut que le système disciplinaire, malgré ses avancées, reste confronté à des défis : lenteurs procédurales, définition floue des fautes disciplinaires, et tensions entre protection des agents et efficacité administrative. Inspiré du modèle juridique français, le système reflète les contradictions de l'État postcolonial, nécessitant des réformes pour concilier transparence, équité et performance dans la gouvernance publique.

Mots-clés : Système disciplinaire - Garanties procédurales - Pouvoir discrétionnaire - Proportionnalité des sanctions.

ملخص:

يتناول المقال تحليل النظام التأديبي في الوظيفة العمومية المغربية، من خلال دراسة مظاهر التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الموظفين، مع التركيز على أركانه الأساسية: تحديد سلطات التأديب والعقوبات، وتمييز الأخطاء التأديبية عن الجرائم الجنائية، وضوابط تطبيق الجزاءات (قبلاً وبعداً).

يخلص المقال إلى أن النظام التأديبي، رغم تطوره، لم ينجح في الحد من الانحرافات داخل الوظيفة العمومية بسبب بطء المساطر المطبقة، وما يطبعها من غلو في حماية الموظفين وصعوبة في تعريف الخطأ التأديبي وتحديد الطابع المشين لسلوك الموظف وإخلاله بواجباته، مما يجعل صعوبة كبيرة في إعمال النظام التأديبي.

الكلمات المفتاحية: النظام التأديبي - الضمانات الإجرائية - السلطة التقديرية - تناسب العقوبة.

Introduction

Un examen historique de la fonction publique marocaine révèle une mutation profonde, marquée par le passage d'un système ancré dans les pratiques coutumières à une institutionnalisation progressive, particulièrement accélérée à partir de l'instauration du protectorat français en 1912. Cette période coloniale a joué un rôle déterminant dans la rationalisation du statut des agents de l'État, dont les relations avec l'administration furent désormais encadrées par des textes législatifs et réglementaires. Cette juridicisation a introduit une stabilité structurelle au système, tout en favorisant l'émergence de mécanismes formalisés de recrutement et de gestion administrative, souvent présentés comme garants d'une forme d'« objectivité » procédurale¹.

Toutefois, l'héritage de cette modernisation imposée sous contrainte coloniale soulève des interrogations. Après l'indépendance en 1956, le Maroc a en effet pérennisé – tout en l'adaptant – un modèle de fonction publique fortement inspiré du système français. Cette continuité institutionnelle, bien que repensée à l'aune des impératifs nationaux, témoigne de l'empreinte durable laissée par l'appareil administratif colonial. Une analyse critique de cette filiation historique s'avère dès fois essentielle pour saisir les enjeux contemporains de la gouvernance publique marocaine.

C'est dans ce cadre que le dahir du 24 février 1958, portant statut général de la fonction publique², a été promulgué, s'inspirant largement des dispositions du premier texte juridique régissant la fonction publique française. Pour illustrer cela, nous citons les propos de Jean Rivero concernant les systèmes de fonction publique tunisien et marocain, qui "correspondent au modèle adopté dans la loi française du 19 octobre 1946³, à l'exception de modifications concernant notamment les titres des chapitres"⁴.

L'adoption du modèle français dans la conception de la fonction publique en particulier, et de l'appareil administratif dans son ensemble, est également liée à des justifications objectives dictées par la nature de l'État après l'indépendance, comme en témoigne le rejet de la conception contractuelle de la fonction publique, imposée par la nature de l'appareil administratif de l'époque.

La conception marocaine du rôle de l'État dans la société, inspirée de l'expérience française, a dicté la manière d'organiser les relations de l'administration avec ses agents. En effet, la place reconnue à l'autorité publique dans la définition de l'intérêt général a justifié la prédominance du principe hiérarchique dans l'organisation des rouages de l'État, et par conséquent, la situation réglementaire des fonctionnaires.

De plus, dans la tradition française, l'administration et les fonctionnaires qui en font partie jouent un rôle essentiel, non seulement en contribuant à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques ainsi qu'à la gestion des services publics, mais aussi en assurant la continuité et le respect des principes

¹ Omar Mouddani, Le cas de la fonction publique marocaine, Actes du colloque des 26 et 27 mars 1998, Indépendance nationale et système juridique au Maroc : en hommage au professeur Michel Rousset, Presses Universitaires de Grenoble, 2000, p. 100.

² Dahir n° 1.58.008, publié le 24 février 1958, portant statut général de la fonction publique, B.O. n° 2372 du 11 avril 1958, p. 914.

³ Loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, J.O.R.F N°246 du 20 octobre 1946, p. 8910.

⁴ Jean Rivero, Les statuts tunisiens et marocains de la fonction publique, Revue Juridique Polynésienne, 1950, p. 246.

Cité par :

Omar Moudani, l'évaluation du processus d'adaptation de la fonction publique aux fins de développement, collection de la faculté des sciences juridiques et sociales de Rabat, 1984, p. 24-25.

fondamentaux du service public, tels que l'égalité, la neutralité et l'adaptabilité (la capacité à répondre aux besoins). La spécificité de cette situation et des missions qu'elle implique justifie que les agents publics, dans leur relation avec le service public administratif, se trouvent dans une position différente de celle des employés du secteur privé vis-à-vis de leur employeur.

Ce système repose sur le principe de continuité et de garantie de la stabilité professionnelle, ce qui se traduit par le système de carrière, qui repose sur la permanence de la fonction, tout en accordant à l'administration, dans le cadre de ce système, les prérogatives de la puissance publique et en la soumettant à un régime juridique distinct. Il tend également à maximiser le rôle de l'État et à lui fournir les moyens nécessaires pour lui permettre de réaliser l'intérêt général et de bénéficier des prérogatives de la puissance publique¹.

Ce système fermé incarne également la spécificité du travail au service de l'intérêt public, contrairement au travail accompli dans le cadre d'un contrat de travail, qui est supposé servir uniquement des intérêts privés et relève donc du droit privé. Ce système englobe l'ensemble des règles et dispositions juridiques applicables aux agents publics.

Parmi les conséquences de cette spécificité, le contenu de la loi applicable aux fonctionnaires diffère des régimes juridiques en vigueur dans le secteur privé, tant en ce qui concerne la manière dont elle est élaborée que les textes réglementaires qui régissent toutes les étapes de la carrière des agents et définissent toutes les règles de fonctionnement applicables².

La régularité constitue l'une des principales caractéristiques de ce modèle, ce qui signifie : "occuper un emploi permanent dans un service public géré par l'État, ou par une personne morale de droit public gérée directement, ou un service exercé par le gouvernement central, l'administration locale ou les établissements publics"³.

Le fonctionnaire est lié à l'administration par un lien juridique et réglementaire, qui lui impose – outre des droits et privilèges légaux – des devoirs professionnels, ainsi qu'un ensemble d'obligations et de comportements. La violation de ces engagements entraîne une responsabilité disciplinaire, exposant le fonctionnaire à des sanctions définies par la loi. Ainsi, comment concilier le pouvoir de l'administration et les droits du fonctionnaire ? Quelles garanties sont accordées à ce dernier ? Et quelle évaluation peut-on faire du système disciplinaire en vigueur dans la fonction publique marocaine ?

Nous tenterons de répondre à ces questions à travers une démarche qui s'articulera autour de deux axes complémentaires : l'étude des mécanismes opérationnels du système disciplinaire – analysant la dialectique entre les prérogatives de l'administration (pouvoir normatif et sanctionneur) et les limites imposées par le contrôle juridictionnel (I) ; l'analyse critique de son effectivité – évaluée à l'aune de l'évolution jurisprudentielle, révélatrice des tensions entre logique disciplinaire et garantie des droits fondamentaux (II).

¹ بشرى الوردى، تقييم الأداء في الوظيفة العمومية المغربية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 89، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2011، ص. 26.

² Suzanne Maury, La GRH dans la fonction publique, Paris, Ed. 2016, p. 73.

³ معجم القانون، جمهورية مصر العربية، مجلة اللغة العربية القاهرة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1999، ص. 482.

I. Les orientations du juge administratif en matière de discipline des fonctionnaires

Lorsqu'un fonctionnaire commet des fautes ou manque à ses obligations professionnelles, il est logique qu'une autorité puisse le sanctionner pour préserver l'ordre et la cohésion au sein de la société. La discipline consiste à punir le fonctionnaire pour manquement à ses devoirs, déviation des exigences de sa fonction, ou comportement portant atteinte à la dignité du service public¹.

Les fondements du régime disciplinaire s'articulent autour de deux composantes essentielles : La délimitation de l'autorité compétente – incluant l'identification des instances habilitées à sanctionner et la hiérarchisation des mesures punitives (A) ; La qualification des manquements – nécessitant une définition précise des fautes disciplinaires et leur différenciation juridique vis-à-vis des infractions pénales (B).

A. La détermination de l'autorité disciplinaire et des sanctions

La discipline est un « acte juridique visant à garantir le respect des devoirs professionnels du fonctionnaire, en appliquant des sanctions en cas de manquement. L'appréciation de ces manquements relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative »².

Une sanction disciplinaire peut avoir des effets variables sur la vie personnelle et professionnelle du fonctionnaire, selon sa gravité. Le législateur marocain, à l'instar d'autres systèmes disciplinaires modernes, a prévu des garanties pour assurer la justice et la sécurité des procédures.

Nous aborderons ici la compétence de l'autorité de nomination en matière disciplinaire (1) ; et les degrés des sanctions disciplinaires (2).

1. Le droit disciplinaire relève de l'autorité de nomination

La discipline administrative vise à garantir le respect des règles de la fonction publique et le bon fonctionnement des services publics. Elle relève donc d'un cadre organisationnel propre à l'administration.

Dans les systèmes comparés, les autorités compétentes varient : certains pays privilégient un système administratif ou hiérarchique, d'autres un système quasi-judiciaire³ ou judiciaire⁴. Si la plupart des États conservent une approche administrative, le modèle judiciaire – offrant plus de garanties aux fonctionnaires –

¹ سمير إبراهيم سعادة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، دار الكتب القانونية، الكتاب الثاني، 1994، ص. 1. أوردته: منية بنلمليح، تأديب الموظف العمومي: بين سلطة الإدارة والحق في الحماية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 86، يونيو 2009، ص. 66.

² إسماعيل صفاحي، التأديب في المجالين الإداري والعسكري، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكادال الرباط، 2000-2001، ص. 20.

³ En ce qui concerne le système disciplinaire quasi-judiciaire, celui-ci implique la création de conseils disciplinaires majoritairement composés de membres issus de l'administration, mais intégrant un élément judiciaire dans leur structure. Ces conseils rendent des décisions définitives, et non de simples avis ou recommandations. Il s'agit d'organes administratifs dotés de compétences juridictionnelles.

⁴ Le système judiciaire se caractérise par une procédure disciplinaire proche de la procédure pénale. Son principe fondamental exige une séparation absolue entre :

- L'autorité hiérarchique (administrative), qui initie et poursuit la procédure disciplinaire ;
- L'organe judiciaire, compétent pour examiner la plainte, évaluer la faute reprochée au fonctionnaire, et prononcer la sanction appropriée en fonction des faits établis.

La décision rendue par cet organe judiciaire est contraignante pour l'autorité administrative, qui doit l'exécuter.

se développe (ex. : Allemagne, Autriche, Égypte)¹.

Le Maroc, quant à lui, suit un modèle quasi-judiciaire proche du système français : l'autorité disciplinaire est détenue par l'autorité de nomination (le ministre concerné ou son délégué), conformément à l'article 65 du dahir du 24 février 1958². Cette autorité dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour qualifier les manquements et choisir les sanctions, parmi une liste exhaustive. Certaines sanctions requièrent l'avis préalable de la commission administrative paritaire (siégeant en conseil disciplinaire), tandis que d'autres sont appliquées unilatéralement.

En application du principe de compétence liée à l'autorité de nomination, la jurisprudence marocaine a précisé que :

- Les chefs de services extérieurs (ex. : collectivités territoriales) ne peuvent prononcer de sanctions, même s'ils représentent leur ministère³.
- Les décisions prises par une autorité non habilitée sont entachées d'incompétence et annulables⁴.
- Une délégation de pouvoir pour prononcer une sanction grave (ex. : licenciement) doit être expresse et non équivoque, afin de protéger les droits du fonctionnaire⁵.

La Chambre administrative de la Cour de cassation et les tribunaux administratifs ont régulièrement annulé des décisions pour vice de compétence. Par exemple, dans un arrêt de 2018, la Chambre a jugé qu'une « décision de retenue sur salaire prise par le président d'une collectivité territoriale à l'encontre d'un fonctionnaire relève d'une autorité incompétente », celle-ci appartenant exclusivement au ministère de l'Intérieur (autorité de nomination)⁶.

¹ L'Égypte a adopté cette orientation avec la loi n° 117 de 1958 relative à la réorganisation de la politique administrative et des procédures disciplinaires, dans le cadre de l'application de la loi n° 210 de 1951 concernant le statut des fonctionnaires de l'État, puis des lois n° 46 de 1964, n° 58 de 1971 et n° 47 de 1978 relatives au statut des employés civils de l'État, qui ont institué pour la première fois les tribunaux disciplinaires. Voir à ce sujet :

- عبد الوهاب البنداري، الاختصاص التأديبي والسلطات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، دار الفكر العربي، مصر، 1998، ص. 91 وما بعدها.

² René Chapus, Droit administratif général, Tome2, 14ème Ed. , Montchrestien, 2000, p. 323.

³ Tribunal administratif de Marrakech, jugement n° 619, rendu le 15 octobre 1997, *Saïd Yououali c. le ministre de l'Éducation nationale*, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, 1998, n° 23, p. 144.

⁴ Tribunal administratif de Rabat, jugement n° 637, rendu le 25 juin 1998, *Ahmed Omrani c. le directeur du Bureau national des postes*, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, 1998, n° 25, p. 233.

⁵ Tribunal administratif de Casablanca, jugement n° 1675, dossier n° 233/7110/2016, rendu le 15 mai 2017, *Latifa Hanem c. le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région de Casablanca-Settat*, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 134-135, mai-août 2017, p. 457.

⁶ Cour de cassation, chambre administrative, décision n° 75/1, dossier administratif n° 1498/4/1/2016, rendue le 1er février 2018, *Commune urbaine de Moulay Yacoub c. Hamid Rihan*, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 154, septembre-octobre 2020, p. 567.

2. Les degrés des sanctions et mesures disciplinaires

Les sanctions disciplinaires dans la législation marocaine sont multiples et soumises à un ensemble de principes juridiques qui constituent en eux-mêmes des garanties importantes pour les fonctionnaires publics, notamment leur énumération limitative.

Le législateur marocain a prévu, dans l'Article 66 du Statut Général de la Fonction Publique¹, une série de sanctions disciplinaires classées en trois catégories selon leur gravité :

a) Catégorie 1 : Les sanctions morales, telles que l'avertissement et le blâme. Elles représentent une forme d'avertissement préventif utilisé par l'administration pour dissuader les fonctionnaires de réitérer des erreurs à l'avenir. Ces sanctions sont généralement les moins graves.

b) Catégorie 2 : Les sanctions financières indirectes, comme le retrait de la liste des promotions, la rétrogradation de classe ou le recul d'échelon. Elles impliquent une privation financière partielle ou totale, mais de manière indirecte.

c) Catégorie 3 : Les sanctions entraînant la rupture du lien d'emploi, telles que le licenciement sans suspension du droit à la retraite, le licenciement avec suspension du droit à la retraite, ou la mise à la retraite d'office. Ces mesures visent à écarter le fonctionnaire de son poste, mettant fin temporairement ou définitivement à sa relation avec l'administration (par exemple, via un licenciement définitif ou une retraite forcée)².

L'application de ces sanctions est conditionnée au respect de principes généraux issus du droit disciplinaire, inspirés des principes fondamentaux du droit pénal. Ces principes, essentiels, doivent être respectés par l'administration avant toute sanction : Principe de la légalité de la sanction ; Principe de la personnalité de la sanction ; Non-rétroactivité des sanctions disciplinaires ; Unicité de la sanction ; Proportionnalité entre la sanction et la faute ; Et principe d'égalité devant la sanction.

B. Définition des fautes disciplinaires, notion d'infraction et distinction avec l'infraction pénale

La compétence des autorités disciplinaires au Maroc dépend de la nature des fautes ou manquements commis par les fonctionnaires. Le législateur a accordé une large marge d'appréciation pour qualifier les fautes disciplinaires, ce qui rend complexe leur définition (1) et leur distinction avec les poursuites pénales (2).

¹ Titre Cinquième, Article 66 du Dahir n° 1-58-008 portant Statut Général de la Fonction Publique, op.cit.

² Il est à noter que ces sanctions disciplinaires s'appliquent au fonctionnaire titulaire (appartenant à un corps de fonctionnaires spécifique). En revanche, pour le fonctionnaire non titulaire ou stagiaire, les sanctions sont régies par le Chapitre II du Décret royal n° 62-68 du 19 Safar 1368 (17 mai 1968) relatif aux dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques (publié au Bulletin Officiel n° 2899 du 22 mai 1968, p. 1051). Ces sanctions sont les suivantes :

- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- L'exclusion temporaire pour une durée ne pouvant excéder deux mois (avec privation de toute rémunération, à l'exception des allocations familiales) ;
- Le licenciement.

1. L'absence de définition légale de la faute disciplinaire

À l'instar d'autres législations (comme celles de la France ou de l'Égypte), le législateur marocain n'a pas défini la faute disciplinaire, se contentant de lister les sanctions par ordre de gravité. Cela laisse aux supérieurs hiérarchiques le pouvoir d'évaluer les actes des fonctionnaires et de décider si un comportement constitue une infraction disciplinaire.

Au Maroc, la relation entre le fonctionnaire et l'administration est régie par des règles statutaires fixant des droits¹ (comme le respect dû au fonctionnaire) et des obligations². Tout manquement à ces obligations est considéré comme une faute disciplinaire. Pour qu'une faute existe, il faut un acte (ou une omission) précis ayant entraîné une violation des devoirs professionnels. Sans manquement, aucune sanction ne peut être appliquée, sous peine de détournement de pouvoir³.

Contrairement au droit pénal, les infractions disciplinaires ne sont pas soumises au principe de légalité (« *pas de crime, pas de peine sans loi* »). Le législateur administratif n'a pas exhaustivement listé les actes constitutifs de fautes, se contentant d'énoncer des devoirs généraux et des interdictions. Ainsi, le pouvoir de qualification des infractions relève de l'administration.

L'Article 17 du Statut Général de la Fonction Publique pose une règle générale : « *Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire* ». Les infractions administratives ne sont pas limitativement énumérées, permettant à l'administration de sanctionner des actes imprévisibles ou non explicitement interdits par la loi⁴.

2. Distinction entre la faute disciplinaire et l'infraction pénale

La jurisprudence de la Cour de cassation (anciennement le Conseil suprême) s'est établie depuis sa création sur le principe que la responsabilité disciplinaire diffère significativement des poursuites pénales, en raison de la divergence de leurs régimes juridiques. Ainsi, le système disciplinaire repose sur l'existence d'une faute commise par un fonctionnaire, telle qu'un manquement à ses obligations professionnelles. Étant donné que le supérieur administratif a la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement continu des services publics et la permanence de leurs prestations envers les citoyens, la loi l'habilite à sanctionner tout agent ayant négligé ses missions ou entravé le fonctionnement de l'administration. De ce fait, l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour engager des poursuites pénales, ce qui implique qu'un même acte peut engendrer deux types de responsabilité : l'une disciplinaire et l'autre pénale⁵.

¹ Ces droits sont soit de nature administrative, tels que la rémunération comprenant le salaire de base, les allocations familiales, les autorisations d'absence, les différents types de congés, la promotion, et la protection contre diverses formes d'humiliation auxquelles les fonctionnaires pourraient être exposés ; soit de nature politique, comme l'exercice du droit syndical, le droit de grève, entre autres.

Référence : Titre III du dahir du 24 février 1958, portant Statut général de la fonction publique, op.cit.

² Titre III du dahir du 24 février 1958, portant Statut général de la fonction publique, op.cit.

³ منية بنلمليح، تأديب الموظف العمومي: بين سلطة الإدارة والحق في الحماية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 86، يونيو 2009، ص.67.

⁴ عز العرب الحمومي، ضمانات تأديب الموظفين، أشغال يوم دراسي حول موضوع: القضاء الإداري وحماية الموظفين والعاملين في المرافق العامة، الجزء الأول، تنظيم المحكمة الإدارية بفاس يوم 20 مارس 2003، ص. 48.

- أوردته: عبد الإله شايب أناس، الضمانات الممنوحة للموظف العمومي عند تعرضه للتأديب: مساهمة تحليلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 103، أبريل 2012، ص.76.

⁵ Dans une décision de la Cour suprême (actuelle Cour de cassation) relative à l'affaire Kacem El Ghani, le requérant a contesté la décision de révocation prise à son encontre, la considérant entachée d'un excès de pouvoir, car fondée sur l'accusation de tentative de détournement de fonds publics, alors qu'aucun jugement

En effet, la qualification des manquements professionnels commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions diffère de celle des infractions pénales. Dans le domaine administratif, il suffit, pour sanctionner disciplinaire un agent, que l'administration prouve qu'il a accompli des actes contraires à ses devoirs professionnels ou aux missions qui lui sont confiées. En revanche, les infractions pénales sont définies par la loi, notamment le code pénal, qui en précise les éléments constitutifs. Par ailleurs, rien n'oblige l'administration à engager des poursuites judiciaires contre un fonctionnaire ; elle peut se limiter à le déférer devant un Conseil disciplinaire si des manquements professionnels sont établis¹.

Les poursuites disciplinaires peuvent reposer sur un ensemble de faits matériels suffisants pour justifier une condamnation devant le Conseil disciplinaire, même si un jugement pénal a acquitté l'intéressé des charges retenues contre lui, en raison de la différence des moyens de preuve entre les manquements professionnels et les infractions pénales².

Ce principe a été réaffirmé par la Cour administrative de Rabat dans un arrêt récent de 2018, où elle a considéré que méconnaître le principe d'indépendance des sanctions disciplinaires et pénales (l'une des règles générales du droit) avait pour conséquence que l'absence de poursuites pénales engagées par l'administration n'empêche pas celle-ci d'engager des poursuites disciplinaires³.

Parallèlement à ces principes juridiques, qui constituent une garantie essentielle pour la protection nécessaire du fonctionnaire dans ses relations avec l'autorité disciplinaire, ce dernier bénéficie d'autres types de garanties, notamment des garanties administratives et judiciaires, dont le respect est indispensable à la réalisation de la justice disciplinaire.

L'importance du contrôle judiciaire s'explique par le fait que le législateur, lorsqu'il édicte des lois, se limite à établir des règles générales et abstraites, sans pouvoir anticiper toutes les situations particulières ou circonstances spécifiques qui surviennent lors de leur application.

judiciaire ne l'avait condamné pour ce délit. Il a également soutenu que la falsification des comptes était imputable à d'autres fonctionnaires. Cependant, le Conseil supérieur a adopté une position contraire, estimant que : « l'administration, même si elle n'a pas engagé de poursuites pénales contre le requérant, a néanmoins le droit de mettre en œuvre une procédure administrative en raison des fautes commises par ce dernier ».

- Cour suprême, chambre administrative, décision n° 72, rendue le 19 mai 1967, *Kacem El Ghani c. le ministre de l'Agriculture*, Revue de jurisprudence du Cour suprême, Jurisprudence marocaine, édition numérique, n° 5, 1969, p. 87.

¹ Cour suprême, chambre administrative, décision n° 202, rendue le 11 juillet 1991, *Hakim Zoukari c. le directeur de la Formation professionnelle et de la Promotion de l'emploi*, Jurisprudence de la chambre administrative du Cour suprême dans le domaine de la fonction publique, Publications du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Imprimerie des Publications Okad, Rabat, 1998, p. 228.

² Cour de cassation, chambre administrative, décision n° 1401/1, dossier administratif n° 16/1/4/1369, rendue le 30 juin 2016, publiée dans :

بفكير محمد، قضايا تسوية الوضعية الإدارية في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من سنة 2016 إلى سنة 2018، منشورات دراسات قضائية، سلسلة عمل قضاء المحاكم المغربية، العدد 12، 2022، ص. 49.

³ Tribunal administratif de Rabat, jugement n° 19/1, dossier administratif n° 687/4/1/2016, rendu le 4 janvier 2018, *L'agent judiciaire du Royaume c. Bouchaib Chaoub*, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 162, janvier-février 2022, p. 535.

II. Évaluation du système disciplinaire à la lumière des garanties disciplinaires dont bénéficie le fonctionnaire

L'autorité disciplinaire, dans l'exercice de sa fonction légale consistant à prononcer la sanction disciplinaire qu'elle choisit parmi les peines prévues au chapitre 66 du Statut général de la fonction publique, après avoir établi tous les éléments constitutifs de la faute disciplinaire¹, est tenue d'appliquer l'une des sanctions prévues par la loi, sans pouvoir imposer des peines non prévues, quelles que soient les motivations. Autrement dit, elle est obligée de respecter le principe de légalité. Elle doit également garantir au fonctionnaire un ensemble de droits procéduraux.

À travers cette section, nous évaluerons le système disciplinaire en analysant les garanties dont dispose le fonctionnaire face à l'autorité disciplinaire. Cela implique d'aborder les règles fondamentales encadrant l'imposition des sanctions disciplinaires, notamment les garanties *préalables* et *accompagnant* la sanction (A), ainsi que les garanties *postérieures* à la sanction prononcée par l'administration et leur évaluation (B).

A. Les garanties préalables et accompagnant la décision disciplinaire

La doctrine et la jurisprudence s'accordent sur la nécessité d'accorder au fonctionnaire un ensemble de garanties préalables (1) et concomitantes (2) à l'imposition d'une sanction disciplinaire. L'objectif est de permettre au fonctionnaire mis en cause de se défendre en réfutant les accusations portées contre lui.

1. Les garanties préalables à la décision disciplinaire

Les garanties précédant la sanction disciplinaire sont multiples : la confrontation du fonctionnaire aux accusations qui lui sont reprochées, sa notification des manquements allégués, le respect de l'intégrité des enquêtes administratives, l'impartialité de l'enquêteur, le droit d'accès au dossier disciplinaire, et l'octroi d'un délai suffisant au fonctionnaire pour prendre connaissance du dossier et préparer sa défense.

La confrontation du fonctionnaire aux accusations signifie l'informer des mesures que l'administration envisage de prendre à son encontre en raison des manquements qu'il aurait commis. Cela inclut « l'information du fonctionnaire concerné sur les fautes reprochées, la date de la réunion du Conseil disciplinaire, et sa notification du droit d'accéder à son dossier disciplinaire »². Cette garantie est essentielle pour le fonctionnaire accusé, car elle lui permet de connaître précisément les griefs retenus, les sanctions potentielles, et de disposer d'un délai adapté pour préparer sa défense, reflétant ainsi l'intention de l'administration de sanctionner.

Si le législateur n'a pas explicitement mentionné cette procédure dans la loi sur la fonction publique, la jurisprudence l'a inspirée des principes généraux du procès pénal. Certains textes législatifs, cependant, l'ont expressément consacrée³.

L'importance de cette procédure, dérivée du droit à la défense, apparaît notamment dans les cas où la décision administrative est prise unilatéralement par l'administration ou à la demande d'un tiers non concerné.

¹ Les éléments fondamentaux de la violation disciplinaire résident dans la preuve des piliers de la faute disciplinaire, à savoir l'élément matériel, l'élément légal et l'élément moral.

² عبد الغني يفوت، الضمانات الأساسية في مجال التأديب، م.م.إ.م.ت، عدد مزدوج 84-85، أبريل 2009، ص.48.

³ De même, comme c'est le cas pour le législateur égyptien, qui a stipulé dans l'article 34 de la loi sur le Conseil d'État que "la décision de renvoi doit inclure les noms des personnes concernées, l'infraction qui leur est attribuée et les textes juridiques applicables."

Cela implique que l'administration doit informer l'intéressé de ses intentions avant toute action, afin de lui permettre de régulariser sa situation et d'éviter la sanction. Ce préavis agit comme un avertissement préventif¹.

En principe, cette notification n'est soumise à aucune forme spécifique : le législateur n'exige pas de formalisme particulier. Il suffit que le fonctionnaire soit informé par tout moyen lui permettant de comprendre sans ambiguïté les objectifs de l'administration et les accusations portées contre lui. En pratique, cette notification prend souvent la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un télégramme, ou même d'un appel téléphonique, selon ce que l'administration juge approprié². La jurisprudence administrative a établi que toute violation de cette procédure entraîne l'illégalité de la sanction.

Cependant, si le fonctionnaire concerné assiste à la première audience du Conseil disciplinaire et que l'affaire est reportée à sa demande ou pour d'autres raisons (comme la convocation de témoins), il ne peut ensuite invoquer l'absence de convocation. La participation volontaire du fonctionnaire, fondée sur sa connaissance personnelle de la procédure, suffit à valider la régularité de la notification.

La notification préalable est un principe général du droit que l'autorité administrative ne peut ignorer. Les juges l'appliquent même en l'absence de texte légal ou réglementaire, dès lors qu'une mesure présente un caractère punitif ou coercitif. Ce principe constitue l'une des garanties procédurales fondamentales, ancrée dans le droit à la défense.

La Cour administrative de Meknès a confirmé cette approche en jugeant que « l'information préalable du fonctionnaire sur les manquements qui lui sont reprochés, afin qu'il puisse présenter sa défense avant toute sanction, découle du principe du droit à la défense, lequel fait partie des principes généraux du droit applicables même en l'absence de texte légal »³. La Cour administrative de Rabat a adopté la même position dans un arrêt du 14 février 2013⁴, annulant une décision de licenciement après avoir constaté que l'administration n'avait pas prouvé avoir convoqué le fonctionnaire devant le Conseil disciplinaire.

De même, la Chambre administrative de la Cour de cassation, dans un arrêt de 2018, a estimé que « l'absence de mention, dans la lettre informant de la décision du Conseil disciplinaire, des motifs justifiant la saisine du Conseil – se limitant à indiquer la date, le lieu de la réunion et la sanction – prive le juge de la possibilité de contrôler la validité des motifs invoqués pour la sanction contestée. [...] Ainsi, le défaut de motivation du décision disciplinaire constitue un motif suffisant pour son annulation »⁵.

En conclusion, le préavis est une formalité essentielle à la régularité d'une décision de licenciement pour abandon de poste. Son omission entraîne un excès de pouvoir (vice de forme) et justifie l'annulation de la décision par le juge.

¹ محمد الأعرج، قاضي المحاكم الإدارية وحماية حقوق الموظف من خلال الرقابة على مسطرة حق الدفاع، 1994-2004 عشر سنوات من العمل القضائي للمحاكم الإدارية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 47، 2004، ص. 106.

² Idem.

³ Tribunal administratif de Meknès, Décision n° 33, rendu le 8 avril 1999, *Rachida Benhlam contre le Ministre des Transports*, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 30, janvier-février 2000, p. 125.

⁴ Tribunal administratif de Rabat, jugement n° 443, rendu le 14 février 2013, cité dans: محمد الهيني، المرتكزات الدستورية الناظمة للعمل القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط وفقاً لاجتهادات محكمة النقض 2012-2013، قضاء الإلغاء، احتفاء بالذكرى 20 لإحداث المحاكم الإدارية، 2014، ص، 243.

⁵ Cour de cassation, chambre administrative, décision n° 356/1 dans le dossier administratif n° 3841/4/1/2016, datée du 29 mars 2018, *Le Haut-Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertisation contre Mohamed Azim*, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 155, novembre-décembre 2020, p. 507.

2. Les garanties accompagnant l'émission d'une décision disciplinaire

Après la notification légale que le fonctionnaire concerné par la procédure disciplinaire est censé recevoir, il en résulte que ce dernier prend connaissance des accusations portées contre lui. Cette prise de connaissance peut être orale ou écrite. Dans ce cas, l'administration doit permettre au fonctionnaire déféré devant le Conseil disciplinaire d'accéder à l'intégralité de son dossier, afin de lui garantir le droit de se défendre contre les accusations retenues. Ce droit constitue l'une des garanties fondamentales accordées au fonctionnaire.

Contrairement au principe précédent, qui relève d'une création jurisprudentielle, le droit du fonctionnaire d'accéder à son dossier disciplinaire est désormais consacré par la loi. Ainsi, l'article 67 du Statut général de la fonction publique prévoit que :

« Le fonctionnaire accusé a le droit de consulter l'intégralité de son dossier personnel et toutes les pièces jointes, dès l'engagement des poursuites disciplinaires... ».

De même, la circulaire du Premier ministre du 1^{er} février 1996 relative à la représentation des fonctionnaires par des avocats devant les Conseils disciplinaires a renforcé ce principe, en recommandant explicitement de faciliter l'accès du fonctionnaire à son dossier¹.

Sur le plan de la jurisprudence administrative, cette règle a été intégrée parmi les formalités légales contraignantes pour l'administration. L'une des premières décisions marquantes en la matière est l'affaire *Mohamed Benchekroun*, où la Chambre administrative du Conseil suprême (actuelle Cour de cassation) a annulé une décision de licenciement pour violation du droit à la défense, considéré comme sacrosaint². Cette position a été confirmée par la jurisprudence administrative, qui a invalidé de nombreuses sanctions disciplinaires prises sans respecter les garanties procédurales. La Chambre administrative a ainsi jugé que:

« Le fonctionnaire déféré devant un Conseil disciplinaire a le droit de consulter son dossier avant l'audience, de présenter des observations écrites ou orales lors de sa comparution, de convoquer des témoins et de se faire assister par un défenseur »³.

Les tribunaux administratifs ont maintenu cette ligne jurisprudentielle⁴. Par exemple, la Cour administrative d'Agadir a estimé que ce droit s'applique à tous les fonctionnaires, y compris les stagiaires, et

¹ Circulaire du Premier Ministre n° 1/96 en date du 1er février 1996 concernant la représentation des fonctionnaires poursuivis devant le Conseil disciplinaire par des avocats, publiée dans la Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, série « Textes et documents », n° 183, 2007, p. 324.

² Arrêt n° 23, du 4 décembre 1958, Dossier N° 284, *Mohammed Benchekroun Contre le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts*, R.A.C.S.A, 1957-1960, p.27.

³ Cour suprême, chambre administrative, décision n° 1059 rendue le 26 novembre 1998, *L'Agent Judiciaire du Royaume contre Khadrani Hassan*, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 41, 2001, p. 123.

⁴ Par exemple : Tribunal administratif de Meknès, jugement rendu le 2 mars 2000, *Abdelrahman Azkag contre le Premier Vice-Président du Conseil communal d'Ait Ouallal*, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 34, 2000, p. 176.

ne peut être restreint sous prétexte que ces derniers ne relèvent pas des mêmes règles disciplinaires que les titulaires¹.

Ainsi, la jurisprudence est constante : toute omission, négligence ou retard dans l'accès du fonctionnaire à son dossier disciplinaire constitue un motif valable d'annulation de la sanction.

Par ailleurs, la saisine des commissions administratives paritaires (siégeant en Conseils disciplinaires) pour examiner les accusations contre le fonctionnaire et émettre un avis constitue l'une des garanties disciplinaires majeures. Bien que le pouvoir disciplinaire appartienne à l'autorité hiérarchique, cette dernière est tenue de consulter ces commissions pour les sanctions prévues à l'article 66 du Statut général de la fonction publique (sauf pour l'avertissement et le blâme). La saisine doit s'accompagner d'un rapport écrit détaillant les faits reprochés et, le cas échéant, les circonstances de leur commission². Le juge administratif contrôle strictement le respect de cette obligation, considérée comme une garantie procédurale essentielle³.

Si le défaut de saisine du Conseil disciplinaire entraîne l'annulation de la sanction, le juge administratif va plus loin en vérifiant également :

- La composition équilibrée et impartiale du Conseil : La jurisprudence exige une représentation égale entre l'administration et les fonctionnaires, ainsi que la neutralité des membres. Par exemple, la Chambre administrative⁴ a confirmé l'annulation d'une suspension temporaire prononcée par un Conseil disciplinaire composé d'un membre victime des faits reprochés et d'un autre témoin, jugé partial. De même, un Conseil constitué avec moins de membres que le nombre légal requis est illégal, rendant la sanction nulle⁵.
- La qualification juridique des faits : Le juge vérifie si les faits reprochés au fonctionnaire correspondent bien à une infraction disciplinaire et si leurs éléments constitutifs sont établis. Il ne se contente pas de l'avis du Conseil disciplinaire, mais examine rigoureusement la cohérence entre les faits et leur qualification.

Quelle que soit la nature de la sanction disciplinaire, un fonctionnaire peut être suspendu avant l'engagement de la procédure disciplinaire⁶. Cette mesure est conservatoire et ne revêt pas le caractère d'une sanction. Elle vise à écarter temporairement le fonctionnaire accusé en attendant son jugement. La décision de suspension est généralement émise par l'autorité habilitée à nommer et doit préciser si le fonctionnaire continuera à percevoir intégralement son salaire ou si une partie sera retenue. Quoiqu'il en soit, ces retenues sont des mesures conservatoires, car le fonctionnaire non soumis à des poursuites judiciaires ou disciplinaires

¹ Tribunal administratif d'Agadir, jugement n° 45, rendu le 7 novembre 1996, *Mohamed Miniti contre la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région d'Agadir*, Revue de l'Avocat (Magazine Al Mouhami), n° 31, 1997, p. 149.

² L'article 66 du Statut Général de la Fonction Publique, Op.cit.

³ محمد الأعرج، قاضي المحاكم الإدارية وحماية حقوق الموظف من خلال الرقابة على مسطرة حق الدفاع، مرجع سابق، ص. 110.

⁴ Cour suprême, chambre administrative, décision n° 215 rendue le 10 avril 2003, *entre A.B. et la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Settat et Ben Slimane*, Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême (édition numérique), n° 61, décembre 2000, p. 151.

⁵ Tribunal administratif de Casablanca, jugement n° 246, rendu le 11 février 2008, *Abdelkabar Arban contre le Directeur Général des Douanes et Impôts Indirects*, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 84-85, janvier-avril 2009, p. 236.

⁶ Article 75 du Statut Général de la Fonction Publique, op.cit.

a le droit de récupérer les sommes retenues. Il peut également travailler dans le secteur privé durant sa suspension, sans être soumis aux règles sur le cumul d'emplois¹.

Le législateur a encadré la suspension temporaire dans les articles 54 à 63, ainsi que les articles 43 et 45 de la loi sur la fonction publique, de manière détaillée. Cela a renforcé le rôle du juge dans la protection de ces droits, en veillant au respect des garanties prévues par les textes susmentionnés².

Toutefois, les tribunaux administratifs se sont écartés de la règle générale établie par la jurisprudence de la Chambre administrative, selon laquelle la suspension d'un fonctionnaire jusqu'à l'émission d'un jugement définitif ne constitue pas une décision disciplinaire susceptible d'un recours en annulation³.

Le juge administratif oblige également l'administration à fournir des preuves solides pour protéger le fonctionnaire contre tout abus. Il ne se contente pas des allégations administratives, mais vérifie leur conformité à la loi. Ainsi, il tend à annuler toute décision du Conseil disciplinaire fondée sur des faits imprécis ou non établis⁴.

L'insistance du juge administratif sur la consultation disciplinaire découle de la nécessité de concilier efficacité et garanties des droits. Cela reflète un principe fondamental : la représentation équitable des parties au litige au sein d'une instance participative, visant à impliquer les fonctionnaires dans leur parcours professionnel. Cette approche limite l'arbitraire de l'administration disciplinaire et renforce les droits des fonctionnaires.

En outre, l'article 67 permet au fonctionnaire accusé de présenter des observations écrites ou orales devant le Conseil disciplinaire, de convoquer des témoins et de se faire assister par un défenseur de son choix. L'accès au dossier et l'information sur les accusations ne sont pas des fins en soi, mais des moyens d'exercer son droit de réponse en apportant des éléments à sa décharge.

Conscient de l'importance de ce droit, le juge administratif considère le droit de réponse aux accusations comme un principe général du droit, dont le non-respect entraîne l'annulation de la décision. Pour garantir ce droit, il contrôle également les délais accordés au fonctionnaire pour préparer sa défense⁵.

¹ رضوان بوجمعة، الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2003، ص. 269.
² حسن صحيح، القضاء الإداري المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 80، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2008، ص. 333.

³ Tribunal administratif de Fès, jugement n° 248, rendu le 26 mai 1996, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 18, 1997, p. 255.

⁴ La Cour suprême a considéré dans la décision n° 161 en date du 8 juillet 1983 que : "l'organe du Conseil disciplinaire s'est appuyé sur le rapport du Premier Président de la Cour d'appel, qui lui-même s'est basé sur le contenu d'une lettre de source inconnue et sur des déclarations de rumeurs publiques. Or, bien que l'organe du Conseil disciplinaire ait la compétence pour évaluer les preuves qui lui sont soumises afin de former sa conviction, il doit se fonder sur des faits précis et établis. S'appuyer sur une lettre de source inconnue et un rapport contenant de simples généralités rend la décision qui adopte la proposition de l'organe dudit Conseil entachée d'un excès de pouvoir et doit être annulée."

• Cour suprême, chambre administrative, décision n° 161 rendue le 8 juillet 1983, Ghazouan Bouchaïb contre le Ministre de la Justice, Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême (édition numérique), n° 33-34, 1984, p. 127.

⁵ Tribunal administratif de Marrakech, jugement n° 593, rendu le 30 juillet 1997, Mohamed Sarakh contre le Directeur Général du Centre de Développement des Énergies Renouvelables, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 22, janvier-mars 1998, p. 154.

Ainsi, le fonctionnaire accusé bénéficie du droit de contester les témoins de l'accusation, de faire entendre des témoins à décharge, et de se faire assister par un avocat. La circulaire n° 17.ع. relative à la fonction publique insiste sur ce droit, permettant au fonctionnaire de choisir un ou plusieurs avocats (ou toute personne habilitée à plaider) ou de se défendre lui-même.

Dans l'affaire *Ahmed Ahram*, le tribunal administratif de Rabat a jugé que le refus du Conseil disciplinaire de convoquer des témoins ou d'approfondir l'enquête portait atteinte aux droits de la défense².

L'émission de la sanction disciplinaire par l'autorité compétente clôt la procédure. Après avoir informé le fonctionnaire des griefs, lui permis de consulter son dossier et l'avoir entendu, le Conseil transmet son avis à l'autorité nommante, qui prononce la sanction.

Le fonctionnaire peut ensuite exercer un recours administratif pour contester la décision ou saisir le juge administratif³ en cas d'abus de pouvoir. Ainsi, il bénéficie de garanties à la fois administratives et judiciaires.

Le recours administratif est l'une des principales garanties. Le fonctionnaire peut introduire un recours gracieux (auprès de l'auteur de la sanction) ou hiérarchique (auprès de l'autorité supérieure). L'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs fixe un délai de 60 jours à partir de la notification de la sanction pour former un recours. Un recours juridictionnel est ensuite possible dans les 60 jours suivant le rejet explicite ou implicite du recours administratif.

Bien que le recours administratif soit généralement facultatif, il devient obligatoire lorsque la loi l'exige⁴.

Enfin, malgré l'importance du contrôle administratif, le fonctionnaire dispose d'une garantie supérieure : le contrôle juridictionnel. Ce dernier constitue la protection ultime contre les abus de l'autorité disciplinaire, renforçant ainsi les droits des agents publics.

B. Lecture du système disciplinaire dans la fonction publique marocaine

La fonction publique est de plus en plus critiquée face à l'aggravation des infractions et des comportements négatifs de certains fonctionnaires, qui violent les principes et l'éthique des services publics et entravent les efforts d'assainissement. En effet, le système disciplinaire n'a pas réussi à freiner la progression des dérives au sein de la fonction publique, en raison de la lenteur des procédures appliquées et de leur tendance à surprotéger les fonctionnaires (1), ainsi que de la difficulté à définir la faute disciplinaire et à qualifier le

¹ Circulaire du Ministère des Affaires Administratives n° 7 F.P. en date du 27 mars 1969 concernant la comparution des fonctionnaires devant le Conseil disciplinaire, *Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement*, série "Textes et documents", n° 183, 2007, p. 326.

² Tribunal administratif de Rabat, jugement n° 1193, rendu le 31 octobre 2002, *Ahmed Ahram contre l'Administration des Douanes et Impôts Indirects*, *Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement*, n° 53, novembre-décembre 2003, p. 189.

³ Le législateur a défini les vices de la décision administrative dans l'article 20 de la loi 11.90 portant création des tribunaux administratifs, qui stipule : « Toute décision administrative émise par une autorité incompétente, ou entachée d'un vice de forme, d'un détournement de pouvoir, d'un défaut de motivation ou d'une violation de la loi, constitue un excès de pouvoir pouvant faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. »

• Loi 11.90 portant création des tribunaux administratifs, promulguée par le Dahir n° 1.91.225 du 22 Rabi' I 1414 (10 septembre 1993), B.N. n° 4227 du 3 novembre 1993.

⁴ Cour d'appel administrative de Rabat, décision n° 144/2016 dans le dossier administratif n° 205/7110/2015, rendue le 24 février 2016, *Saïd Sami contre l'École Normale Supérieure de Fès*, *Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement*, n° 132, 2017, p. 326.

caractère répréhensible d'un comportement ou d'un manquement aux devoirs moraux et professionnels, ce qui complexifie l'application du système disciplinaire (2).

1. L'évolution du contrôle du juge administratif et l'excès de protection des fonctionnaires

Le contrôle juridictionnel des actes de l'administration constitue la principale garantie de protection des droits des fonctionnaires. Le législateur leur a permis de saisir des juridictions indépendantes, neutres et compétentes pour trancher les litiges les opposant à l'administration. En matière disciplinaire, la justice administrative marocaine, à l'instar de la justice française, autorise le fonctionnaire sanctionné à recourir au juge pour annuler la sanction et obtenir réparation des préjudices subis en cas d'abus de pouvoir de l'administration¹.

L'analyse de plusieurs décisions rendues par la Chambre administrative du Conseil suprême depuis sa création en 1957, puis par la Cour de cassation, révèle que le juge administratif marocain a initialement refusé de contrôler la pertinence des sanctions disciplinaires. Il se limitait au contrôle de la légalité, sans empiéter sur l'appréciation de l'opportunité des décisions, considérée comme relevant du pouvoir discrétionnaire de l'administration. Cette position découlait de la réticence du législateur à définir clairement la notion de faute disciplinaire.

Ainsi, dans l'arrêt *Mohamed Daij* — premier et plus célèbre arrêt où le juge administratif marocain a affirmé son refus de contrôler la proportionnalité de la sanction à la faute —, la Chambre administrative a jugé que « le choix de la sanction disciplinaire relève de l'appréciation de l'administration et ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir »².

Pendant longtemps, le Conseil suprême a maintenu cette jurisprudence, soulignant dans plusieurs affaires que l'administration disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour choisir les sanctions adaptées aux infractions commises, dès lors que celles-ci figuraient parmi les sanctions prévues par le décret sur la fonction publique.

Cependant, sous l'influence des jurisprudences française et égyptienne, la justice administrative marocaine a commencé à contrôler la proportionnalité entre les fautes et les sanctions. Un jugement du tribunal administratif de Rabat en 1997 illustre ce tournant : « Au vu des éléments, la Cour, considérant sa légitimité à contrôler l'adéquation entre les actes et la sanction, estime que les fautes commises par le requérant justifient la sanction prise à son encontre, compte tenu de sa profession d'agent de la force publique »³.

Si le Conseil suprême s'est initialement cantonné au contrôle de la légalité, les tribunaux administratifs, après leur création, ont progressivement adopté une approche plus intrusive, notamment via la théorie de *l'excès dans l'appréciation de la sanction*. La jurisprudence récente affirme que le pouvoir discrétionnaire de l'administration reste soumis à l'absence d'excès dans l'évaluation de la gravité des actes et du choix de la

¹ منية بتلميح، تأديب الموظف العمومي: بين سلطة الإدارة والحق في الحماية، مرجع سابق، ص. 83.

² Arrêt n°251, du 26 novembre 1962, dossier n° 9699, Mohamed Eddanje Contre le directeur général de la sûreté nationale, R.A.C.S.A, 1961-1965, p. 87.

³ Tribunal administratif de Rabat, jugement n° 321, rendu le 9 novembre 1995, *Ajdaa Rachid contre le Directeur Général de la Sûreté Nationale*, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 20-21, juillet-décembre 1997, p. 106 et suivantes.

sanction. Le juge vérifie désormais la proportionnalité manifeste entre la faute et la sanction, garantissant ainsi la légalité des décisions disciplinaires¹.

Ce passage d'un contrôle strictement légaliste à un contrôle de proportionnalité renforce les garanties offertes aux fonctionnaires après une sanction, reflétant une volonté de respecter leurs droits face à l'administration².

Par ailleurs, outre les garanties administratives et juridictionnelles, le législateur³ accorde au fonctionnaire sanctionné la possibilité de demander l'*effacement de la sanction disciplinaire* après un délai déterminé, à condition d'avoir fait preuve de bonne conduite. Ce mécanisme, inspiré de la réhabilitation en droit pénal, vise à restaurer la confiance du fonctionnaire et à l'inciter à améliorer son comportement professionnel, tout en effaçant les effets négatifs de la sanction dans son dossier.

L'objectif du système d'effacement des sanctions est double : redonner au fonctionnaire une seconde chance et promouvoir une autocorrection de son comportement, aligné sur les finalités éducatives du régime disciplinaire.

2. Difficultés de mise en œuvre du système disciplinaire

Le système disciplinaire dans la législation marocaine, comme c'est le cas pour de nombreux systèmes comparés, inclut suffisamment de règles pour protéger le fonctionnaire public des abus de l'administration. Ainsi, le législateur et la jurisprudence ont contribué de manière significative à établir des garanties pour le fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires, à travers toutes les étapes de la prise de décision, afin qu'il puisse exercer ses missions en toute sérénité vis-à-vis des procédures disciplinaires pouvant l'affecter en cas de faute professionnelle. Toutefois, la loi seule ne suffit pas à atteindre cet objectif si elle n'est pas accompagnée d'une volonté réelle de transposer ces règles du domaine théorique au domaine pratique, permettant ainsi de concilier les intérêts des fonctionnaires et les exigences de l'intérêt général.

La réalité des contentieux liés au système disciplinaire dans la fonction publique au Maroc révèle la difficulté pour l'administration d'appliquer toutes les étapes de la responsabilisation disciplinaire du fonctionnaire. Cela découle notamment de la complexité à définir la faute disciplinaire, à imposer une sanction, et à parvenir à un consensus au sein des commissions administratives paritaires chargées de participer au processus disciplinaire. Cette réalité juridique dans le domaine disciplinaire de la fonction publique résulte

¹ Il a été mentionné dans *l'affaire Bouliyl Mohamed contre le Ministre de la Justice*, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 20-21, juillet-décembre 1997, p. 111 : "L'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour infliger la sanction appropriée à l'encontre du fonctionnaire, en fonction de la gravité des actes qui lui sont reprochés et de leur impact sur le service public... Ce pouvoir discrétionnaire n'est pas soumis au contrôle du juge, sauf en cas d'excès manifeste dans son appréciation".

² Cour d'appel administrative de Rabat, décision dans le dossier n° 851/7205/2017, rendue le 19 décembre 2017, *Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et autres contre Mohamed Karim*, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 140, 2018, p. 265.

³ Ce droit a été établi dans l'article 75 du Statut Général de la Fonction Publique, sous certaines conditions, à savoir que la sanction disciplinaire concernée ne doit pas être une mesure de licenciement ; Un délai de cinq ans doit s'être écoulé depuis la notification de la sanction pour les avertissements ou blâmes, et de dix ans pour les autres sanctions ; L'agent doit formuler une demande écrite en vue de l'effacement de la sanction de son dossier administratif ; Sa conduite doit désormais être jugée irréprochable ; Et le ministre compétent statue sur cette demande après avoir recueilli l'avis de l'autorité hiérarchique et soumis le dossier à la consultation du Conseil disciplinaire.

d'une insuffisance dans l'effectivité et la clarté de la règle de droit encadrant cet aspect crucial de la gestion. Cette situation privilégie une logique de garantie et de protection du fonctionnaire au détriment de l'efficacité administrative, nécessitant l'intervention du juge pour rétablir l'équilibre entre ces deux impératifs. Les garanties disciplinaires accordées au fonctionnaire rendent complexe l'équilibre entre l'intérêt général et la protection des droits des agents, ce qui exige du décideur, pour éviter de favoriser un aspect au détriment de l'autre, d'examiner de manière objective les éléments factuels et juridiques du dossier afin de proposer une solution logique et acceptée.

Bien que les sanctions disciplinaires soient énumérées de manière limitative dans la législation marocaine, la pratique a révélé plusieurs observations majeures :

- La difficulté d'appliquer le principe de proportionnalité entre la faute et la sanction, en l'absence d'une gradation des fautes correspondant à une gradation des sanctions ;
- L'action de l'administration est entravée par de multiples obstacles, notamment ceux liés aux limites et restrictions concernant l'accès aux documents des dossiers disciplinaires, pour préserver des considérations de confidentialité et d'intégrité des documents administratifs ;
- La difficulté de définir les fautes professionnelles. D'une part, il est impossible de codifier les fautes disciplinaires comme en droit pénal, en raison des différences de champ d'application entre les deux domaines et des obstacles à une telle codification, surtout lorsque les obligations professionnelles sont largement marquées par un caractère moral, les rendant difficilement normalisables ;
- La lenteur des procédures contentieuses, qui affecte l'efficacité de la discipline, pourtant censée être rapide et décisive, et intervenir dans le contexte même où la faute a été commise pour optimiser son impact ;
- Les administrations rencontrent souvent d'importantes difficultés dans l'application de l'article 75 bis du Statut général de la fonction publique, notamment en ce qui concerne la preuve de la notification de l'avertissement au fonctionnaire. Parmi ces difficultés : le fonctionnaire concerné, informé du contenu de l'avertissement, refuse souvent de le retirer au courrier ; ou bien il ne fournit pas une adresse correcte à son administration, ou en change sans l'en informer ; ou encore il indique une adresse personnelle qu'il quitte pour rejoindre un domicile familial inconnu de l'administration. Tous ces obstacles entraînent la non-réception de l'avertissement par le concerné. En cas de licenciement, le juge annule alors la décision administrative, l'administration n'ayant pas pu prouver la notification. De plus, l'article 75 bis ne précise pas les modalités de notification de l'avertissement : courrier recommandé, courrier ordinaire, notification judiciaire.

Conclusion

L'analyse historique et juridique de la fonction publique marocaine révèle une trajectoire institutionnelle marquée par une dualité constitutive : héritage colonial réinterprété et impératifs souverains post-indépendance. Le modèle disciplinaire, pilier central de ce système, incarne cette tension entre continuité et adaptation. Inspiré du système français, il a été progressivement remodelé pour répondre aux exigences d'un État en quête de légitimité démocratique, sans toutefois se départir entièrement des logiques autoritaires héritées de la période protectorale.

Trois enseignements majeurs émergent de cette étude. Premièrement, le système disciplinaire marocain, bien qu'encadré par un corpus juridique rigoureux, reste tributaire d'une dialectique complexe entre prérogatives administratives et contrôle juridictionnel. La jurisprudence, en étendant son contrôle à la proportionnalité des sanctions, a opéré un rééquilibrage subtil en faveur des droits des fonctionnaires, sans pour autant neutraliser totalement le pouvoir discrétionnaire de l'administration. Deuxièmement, les garanties procédurales – notification des griefs, accès au dossier, droit à la défense – constituent une avancée notable, mais leur effectivité se heurte à des lacunes opérationnelles : lenteurs contentieuses, opacité des qualifications disciplinaires et difficultés de preuve. Enfin, la persistance d'un « paradoxe protecteur » – où la judiciarisation excessive des procédures entrave l'efficacité disciplinaire – interroge la capacité du système à concilier sanction rapide et respect des droits fondamentaux.

Ces tensions reflètent un enjeu plus large : la quête d'un modèle de gouvernance publique à la fois efficient et légitime. Si le Maroc a su intégrer des mécanismes de garantie inspirés de l'État de droit, les résistances structurelles – opacité administrative, culture hiérarchique persistante – limitent leur portée transformative. La réforme annoncée du statut de la fonction publique devra dès lors dépasser le simple ajustement normatif pour s'attaquer aux racines socio-institutionnelles de ces dysfonctionnements.

Perspectives de recherche : Cette étude ouvre des pistes pour une analyse comparée des systèmes disciplinaires maghrébins, ainsi qu'une réflexion sur l'impact du digital dans la modernisation des procédures. Une enquête de terrain sur les pratiques disciplinaires réelles – au-delà des textes – permettrait de mesurer l'écart entre normes formelles et rationalités administratives quotidiennes.

En définitive, le régime disciplinaire marocain se présente moins comme un aboutissement que comme un laboratoire des contradictions de l'État postcolonial – tiraillé entre mémoire administrative coloniale, aspirations démocratiques et urgences gestionnaires. Son évolution future constituera un indicateur clé de la maturation de l'État de droit au Maroc.

Bibliographie

Ouvrages :

- ❖ Omar Mouddani, Le cas de la fonction publique marocaine, Actes du colloque des 26 et 27 mars 1998, Indépendance nationale et système juridique au Maroc : en hommage au professeur Michel Rousset, Presses Universitaires de Grenoble, 2000.
- ❖ Suzanne Maury, La GRH dans la fonction publique, Paris, Ed. 2016.
- ❖ René Chapus, Droit administratif général, Tome2, 14ème Ed. , Montchrestien, 2000.

Article :

- ❖ Omar Mouddani, l'évaluation du processus d'adaptation de la fonction publique aux fins de développement, collection de la faculté des sciences juridiques et sociales de Rabat, 1984.

Textes législatifs et réglementaires :

- ❖ Dahir n° 1.58.008, publié le 24 février 1958, portant statut général de la fonction publique, B.O. n° 2372 du 11 avril 1958.
- ❖ Loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, J.O.R.F N°246 du 20 octobre 1946, p. 8910.
- ❖ Loi 11.90 portant création des tribunaux administratifs, promulguée par le Dahir n° 1.91.225 du 22 Rabi' I 1414 (10 septembre 1993), B.O. n° 4227 du 3 novembre 1993.

Périodiques et circulaires :

- ❖ Circulaire du Premier Ministre n° 1/96 en date du 1er février 1996 concernant la représentation des fonctionnaires poursuivis devant le Conseil disciplinaire par des avocats, publiée dans la Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, série « Textes et documents », n° 183, 2007, p. 324.
- ❖ Circulaire du Ministère des Affaires Administratives n° 7 F.P. en date du 27 mars 1969 concernant la comparution des fonctionnaires devant le Conseil disciplinaire, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, série "Textes et documents", n° 183, 2007.

Décisions et jugements judiciaires :

- **Décisions de la Cour de Cassation et de l'ancien Conseil Supérieur**
- ❖ Cour de cassation, chambre administrative, décision n° 356/1 dans le dossier administratif n° 3841/4/1/2016, datée du 29 mars 2018, Le Haut-Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertisation contre Mohamed Azim, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 155, novembre-décembre 2020, p. 507.
- ❖ Cour de cassation, chambre administrative, décision n° 75/1, dossier administratif n° 1498/4/1/2016, rendue le 1er février 2018, Commune urbaine de Moulay Yacoub c. Hamid Rihan, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 154, septembre-octobre 2020, p. 567.

- ❖ Cour suprême, chambre administrative, décision n° 215 rendue le 10 avril 2003, entre A.B. et la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Settat et Ben Slimane, Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême (édition numérique), n° 61, décembre 2000, p. 151.
- ❖ Cour suprême, chambre administrative, décision n° 202, rendue le 11 juillet 1991, Hakim Zoukari c. le directeur de la Formation professionnelle et de la Promotion de l'emploi, Jurisprudence de la chambre administrative du Cour suprême dans le domaine de la fonction publique, Publications du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Imprimerie des Publications Okad, Rabat, 1998, p. 228.
- ❖ Cour suprême, chambre administrative, décision n° 1059 rendue le 26 novembre 1998, L'Agent Judiciaire du Royaume contre Khadrani Hassan, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 41, 2001, p. 123.
- ❖ Cour suprême, chambre administrative, décision n° 161 rendue le 8 juillet 1983, Ghazouan Bouchaïb contre le Ministre de la Justice, Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême (édition numérique), n° 33-34, 1984, p. 127.
- ❖ Cour suprême, chambre administrative, décision n° 72, rendue le 19 mai 1967, Kacem El Ghani c. le ministre de l'Agriculture, Revue de jurisprudence du Cour suprême, Jurisprudence marocaine, édition numérique, n° 5, 1969, p. 87.
- **Décisions des cours d'appel administratives :**
- ❖ Cour d'appel administrative de Rabat, décision dans le dossier n° 851/7205/2017, rendue le 19 décembre 2017, Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et autres contre Mohamed Karim, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 140, 2018, p. 265.
- ❖ Cour d'appel administrative de Rabat, décision n° 144/2016 dans le dossier administratif n° 205/7110/2015, rendue le 24 février 2016, Saïd Sami contre l'École Normale Supérieure de Fès, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 132, 2017, p. 326.
- **Jugements des tribunaux administratifs**
- ❖ Tribunal administratif de Rabat, jugement n° 19/1, dossier administratif n° 687/4/1/2016, rendu le 4 janvier 2018, L'agent judiciaire du Royaume c. Bouchaïb Chaoub, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 162, janvier-février 2022, p. 535.
- ❖ Tribunal administratif de Casablanca, jugement n° 1675, dossier n° 233/7110/2016, rendu le 15 mai 2017, Latifa Hanem c. le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région de Casablanca-Settat, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 134-135, mai-août 2017, p. 457.
- ❖ Tribunal administratif de Casablanca, jugement n° 246, rendu le 11 février 2008, Abdelkabar Arban contre le Directeur Général des Douanes et Impôts Indirects, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 84-85, janvier-avril 2009, p. 236.

- ❖ Tribunal administratif de Rabat, jugement n° 1193, rendu le 31 octobre 2002, Ahmed Ahram contre l'Administration des Douanes et Impôts Indirects, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 53, novembre-décembre 2003, p. 189.
- ❖ Tribunal administratif de Meknès, jugement rendu le 2 mars 2000, Abdelrahman Azkag contre le Premier Vice-Président du Conseil communal d'Ait Ouallal, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 34, 2000, p. 176.
- ❖ Tribunal administratif de Meknès, Décision n° 33, rendu le 8 avril 1999, Rachida Benhlam contre le Ministre des Transports, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 30, janvier-février 2000, p. 125.
- ❖ Tribunal administratif de Rabat, jugement n° 637, rendu le 25 juin 1998, Ahmed Omrani c. le directeur du Bureau national des postes, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, 1998, n° 25, p. 233.
- ❖ Tribunal administratif de Marrakech, jugement n° 619, rendu le 15 octobre 1997, Saïd Yououali c. le ministre de l'Éducation nationale, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, 1998, n° 23, p. 144.
- ❖ Tribunal administratif de Marrakech, jugement n° 593, rendu le 30 juillet 1997, Mohamed Sarakh contre le Directeur Général du Centre de Développement des Énergies Renouvelables, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 22, janvier-mars 1998, p. 154.
- ❖ Tribunal administratif d'Agadir, jugement n° 45, rendu le 7 novembre 1996, Mohamed Miniti contre la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région d'Agadir, Revue de l'Avocat (Magazine Al Mouhami), n° 31, 1997, p. 149.
- ❖ Tribunal administratif de Fès, jugement n° 248, rendu le 26 mai 1996, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 18, 1997, p. 255.
- ❖ Tribunal administratif de Rabat, jugement n° 321, rendu le 9 novembre 1995, Ajdaa Rachid contre le Directeur Général de la Sûreté Nationale, Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, n° 20-21, juillet-décembre 1997, p. 106 et suivantes.
- ❖ Arrêt n°251, du 26 novembre 1962, dossier n° 9699, Mohamed Eddanje Contre le directeur général de la sureté nationale, R.A.C.S.A, 1961-1965, p. 87.
- ❖ Arrêt n° 23, du 4 décembre 1958, Dossier N° 284, Mohammed Benchekroun Contre le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, R.A.C.S.A, 1957-1960, p.27.

مراجع باللغة العربية:

- ❖ إسماعيل صفاحي، التأديب في المجالين الإداري والعسكري، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكادال الرباط، 2000 - 2001.
- ❖ بشرى الوردى، تقييم الأداء في الوظيفة العمومية المغربية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 89، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2011.
- ❖ بفتير محمد، قضايا تسوية الوضعية الإدارية في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من سنة 2016 إلى سنة 2018، منشورات دراسات قضائية، سلسلة عمل قضاء المحاكم المغربية، العدد 12، 2022.

- ❖ حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 80، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2008.
- ❖ رضوان بوجمعة، الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2003.
- ❖ عبد الإله شايب أناس، الضمانات الممنوحة للموظف العمومي عند تعرضه للتأديب: مساهمة تحليلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 103، أبريل 2012.
- ❖ عبد الغني يفوت، الضمانات الأساسية في مجال التأديب، م.م.إ.م.ت، عدد مزدوج 84-85، أبريل 2009.
- ❖ عبد الوهاب البنداري، الاختصاص التأديبي والسلطات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، دار الفكر العربي، مصر، 1998، ص. 91 وما بعدها.
- ❖ محمد الأعرج، قاضي المحاكم الإدارية وحماية حقوق الموظف من خلال الرقابة على مسطرة حق الدفاع، 1994-2004 عشر سنوات من العمل القضائي للمحاكم الإدارية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 47، 2004.
- ❖ محمد الهيني، المرتكزات الدستورية الناظمة للعمل القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط وفقا لاجتهادات محكمة النقض 2012-2013، قضاء الإلغاء، احتفاء بالذكرى 20 لإحداث المحاكم الإدارية، 2014.
- ❖ معجم القانون، جمهورية مصر العربية، مجلة اللغة العربية القاهرة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1999.
- ❖ منية بنلمليح، تأديب الموظف العمومي: بين سلطة الإدارة والحق في الحماية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 86، يونيو 2009.